

EKRAN SAN'ATIDA OVOZLI SHOVQIN EFFEKTLARI

Zaretdinov Karamatdin Qurbanbaevich, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali. Texnogen ham san'atshunoslik fakulteti dekani, dotsent

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ilmiy maqolada ovozli shovqin effektlarining o'rnini, badiiy va funksional ahamiyati hamda ularning ekran asarlaridagi ifodaviy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ovozli shovqin effektlari tushunchasi, ularning akustik xususiyatlari, tasnifi va ovoz dizayni jarayonidagi amaliy qo'llanilish usullari yoritilgan. Shu bilan birga ovoz dizayniga ishlov beruvshi palitrası haqida, tabiiy, mexanik va elektron ovozlari haqida soz etiladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi ekran asarlarida qo'llaniladigan ovozli shovqin effektlarining badiiy-estetik va funksional ahamiyatini aniqlash, ularning dramatik ifoda vositasi sifatidagi o'rnini ochib berish hamda ovoz dizayni jarayonida samarali qo'llash usullarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot davomida audiovizual asarlar, kino va media mahsulotlaridagi ovoz dizayni namunalari tahlil qilindi. Ovozli shovqin effektlarining akustik xususiyatlarini aniqlashda qiyosiy-tahliliy, tasniflash va tavsifiy metodlardan foydalanildi. Shuningdek, amaliy ovoz dizayni tajribalari, studiya yozuvlari va montaj jarayonlari asosida funksional qo'llanilish yo'llari o'rganildi. Ovoz palitrası tarkibiga kiruvchi tabiiy, mexanik va elektron tovushlar alohida guruhlarda ko'rib chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ovozli shovqin effektlari ekran asarlarida nafaqat fon elementi, balki mustaqil dramatik ifoda vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Ular vizual tasvirni kuchaytiradi, emotsional ta'sirni oshiradi va tomoshabin idrokini boshqaradi. Tabiiy ovozlari realizmni ta'minlasa, mexanik effektlari harakat va texnik muhitni ifodalaydi, elektron tovushlar esa fantastik va abstrakt obrazlarni yaratishda samarali qo'llaniladi. Ovoz dizayneri tomonidan shakllantirilgan ovoz palitrası sahna mazmuni va janr xususiyatiga mos tanlanganda, audiovizual asarning umumiy ta'sir kuchi sezilarli darajada ortadi.

XULOSA: ovozli shovqin effektlari zamonaviy ekran san'atining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular badiiy mazmunni chuqurlashtiradi, dramatik keskinlikni kuchaytiradi va tomoshabin bilan emotsional aloqa o'rnatadi. Ovoz dizayni jarayonida shovqin effektlarini ilmiy asoslangan tasnif va maqsadli tanlov asosida qo'llash audiovizual mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekran, audiovizual, Sound effects, drama, emotsional, mexanik, elektron.

ЗВУКОВЫЕ ШУМОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКРАННОМ ИСКУССТВЕ

Заретдинов Караматдин Курбанбаевич, Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Декан факультета техногенных и искусствоведческих дисциплин, доцент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной научной статье анализируется роль звуковых шумовых эффектов, их художественное и функциональное значение, а также их выразительные возможности в экранных произведениях. В исследовании освещены понятие звуковых шумовых эффектов, их акустические свойства, классификация и методы практического применения в процессе звукового дизайна. При этом речь идет о палитре обработчика звукового дизайна, о естественных, механических и электронных звуках.

ЦЕЛЬ: в ходе исследования были проанализированы аудиовизуальные произведения, примеры звукового оформления кино- и медиаконтента, а также практические материалы по звуковому дизайну. Применялись методы сравнительного, структурного и акустического анализа, классификации и описательного обобщения. Рассматривались особенности формирования звуковой палитры, включающей естественные, механические и электронные звуки, а также методы их обработки и интеграции в экранное пространство.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: результаты анализа показали, что звуковые шумовые эффекты выполняют не только вспомогательную, но и самостоятельную выразительную функцию в экранных произведениях. Они усиливают визуальный ряд, формируют пространственную среду, повышают эмоциональную насыщенность и драматическое напряжение сцен. Естественные звуки способствуют реалистичности восприятия, механические — передают динамику и техногенный характер среды, электронные — создают условные, символические и фантазийные образы. Установлено, что целенаправленный подбор и обработка шумовых эффектов существенно повышают художественную целостность аудиовизуального произведения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что звуковые шумовые эффекты выполняют не только вспомогательную, но и самостоятельную выразительную функцию в экранных произведениях. Они усиливают визуальный ряд, формируют пространственную среду, повышают эмоциональную насыщенность и драматическое напряжение сцен. Естественные звуки способствуют реалистичности восприятия, механические — передают динамику и техногенный характер среды, электронные — создают условные, символические и фантазийные образы. Установлено, что целенаправленный подбор и обработка шумовых эффектов существенно повышают художественную целостность аудиовизуального произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: звуковые шумовые эффекты являются важным компонентом современного экранного искусства и звукового дизайна. Их осознанное и методически выверенное применение расширяет выразительные возможности произведения, усиливает эмоциональное воздействие и улучшает качество восприятия аудиовизуального контента. Научно обоснованный подход к формированию звуковой палитры повышает эффективность творческих решений в практике звукового дизайна.

Ключевые слова: экран, аудиовизуальный, Sound effects, драма, эмоциональный, механический.

SOUND NOISE EFFECTS IN SCREEN ARTS

Zaretdinov Karamatdin Qurbanbaevich, Nukus branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture. Dean of the Faculty of Technogenic and Art Studies, Associate Professor.

Annotation

INTRODUCTION: this scientific article analyzes the role of sound noise effects, their artistic and functional significance, and their expressive possibilities in screen works. The study covers the concept of sound noise effects, their acoustic properties, classification, and methods of practical application in the process of sound design. At the same time, we will talk about the palette of voice designers, natural, mechanical, and electronic sounds.

AIM: the research is based on the analysis of audiovisual screen works, film and media soundtracks, and professional sound design practices. Methods used include comparative analysis, structural and acoustic analysis, classification, and descriptive interpretation. Practical sound design cases and studio production techniques were examined to identify the features of forming a sound palette, including natural, mechanical, and electronic sounds, as well as their methods of processing and integration into audiovisual structure.

MATERIALS AND METHODS: the study shows that sound noise effects perform not only a supportive but also an independent expressive function in screen works. They enhance visual imagery, create spatial depth, shape atmosphere, and intensify emotional and dramatic impact. Natural sounds contribute to realism and environmental authenticity, mechanical sounds emphasize motion and technological context, while electronic sounds are effective in creating symbolic, abstract, and futuristic impressions. The results indicate that a carefully selected and processed sound palette significantly increases the perceptual and artistic quality of audiovisual productions.

DISCUSSION AND RESULTS: the study shows that sound noise effects perform not only a supportive but also an independent expressive function in screen works. They enhance visual imagery, create spatial depth, shape atmosphere, and intensify emotional and dramatic impact. Natural sounds contribute to realism and environmental authenticity, mechanical sounds emphasize motion and technological context, while electronic sounds are effective in creating symbolic, abstract, and futuristic impressions. The results indicate that a carefully selected and processed sound palette significantly increases the perceptual and artistic quality of audiovisual productions.

CONCLUSION: the study shows that sound noise effects perform not only a supportive but also an independent expressive function in screen works. They enhance visual imagery, create spatial depth, shape atmosphere, and intensify emotional and dramatic impact. Natural sounds contribute to realism and environmental authenticity, mechanical sounds emphasize motion and technological context, while electronic sounds

are effective in creating symbolic, abstract, and futuristic impressions. The results indicate that a carefully selected and processed sound palette significantly increases the perceptual and artistic quality of audiovisual productions.

Keywords: screen, audiovisual, Sound effects, drama, emotional, mechanical.

Ekran san'atda ovoz tasvir bilan teng darajada muhim badiiy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, ovozli shovqin effektlari (sound effects) ekran asarining realistik, dramatik va emotsional ta'sirini ta'minlovchi asosiy akustik komponentlardan biridir. Ovozli shovqinlar musiqiy qatlam va nutqiy dialoglardan farqli ravishda, vizual makon va harakatni to'ldiruvchi, tomoshabinni voqea ichiga chuqurroq jalb etuvchi muhitni yaratadi. Ekran san'ati paydo bolgan davrda hamma asarlar ovozsiz, heshqanday ovozli effeklersiz, shovqinlarsiz asarlar yaratilgan. Bu yaratilgan asarlarni tomoshabin yaqshi qabul qilgan shunki bu ekran san'atining yaratilish davri edi, bir soz bilan aytganda kino san'atining uyg'onish davri hisoblanadi. Bu filmlarni asosiy g'oyani va film maqsatini titrlar yordamida shiqarib berishgan. Harakat va titrlar osha davr odamlarida yaqshi tasurotlar qoldirgan. Bu filmlar hozirgi paytda kino arxivlarida saqlangan va ularni hozirda ham odamlar qiziqib korib borishadi. 1927-yil insoniyot tarixida misli korilmagan da'rajada o'zgarish yuz berdi yaniy kinomatografiya sohasiga ovoz kirib keldi. Bu film nomi "The Jazz Singer" filmi tarixda birinchi muvaffaqiyatli ovozli film hisoblanadi. Shu film bilan kino san'atida jim kino davri yakunlanib, ovozli kino davri boshlandi.[1]

Shu davrdan boshlab qariyb yuz yil ishida ekra san'atida ozov va ovoz effektlari misli korilmagan darajada rivojlandi. Shu davrga kelib ovoz effektlari raqamli formatka aylanib film va boshqa asarlarda keng turda foydalanmoqda.

Mashhur ovoz dizayneri Gari Ridstrom ta'kidlaganidek, ovoz effektlari orkestratsiya jarayoniga o'xshaydi: turli tovushlar chastota, tembr va ritmik jihatdan birlashtirilib, yagona badiiy kompozitsiyani hosil qiladi. Aynan shu yondashuv kino va televideniye amaliyotida shovqin effektlarining san'at darajasiga ko'tarilishiga sabab bo'lgan.[2] Mazkur yondashuv shovqin effektlarini tasodifiy yoki fon xarakteridagi tovushlar majmuasi sifatida emas, balki dramaturgik vazifani bajaruvchi muhim badiiy sifatiga ta'sir etishga imkon beradi. Ovoz dizaynida shovqinlar asarlarning kompozitsion shaklining bir qismi bo'lib, kadr ichidagi harakat, makon va vaqt hissini shakllantirishda faol ishtirok etadi. Ular ekran kayfiyatini belgilash, dramatik tasirni kuchaytirish hamda vizual tasvirni yukinini to'ldirish vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, shovqin effektlari ekran san'ati asarlarida musiqiy va nutqiy bolimlarda uzliksiz ishlatiladi. Ovoz dizayneri ularning balandlik darajasi, tarkibi va ritmik tuzilishini hisobga olgan holda, umumiy ekran san'tida audio muhitni yaratadi va uni takomillashtiradi. Natijada shovqinlar ekran tasviriga xizmat qiluvchi texnik vosita bo'lishdan chiqib, tomoshabin idrokiga bevosita ta'sir etuvchi badiiy ifoda vositasiga aylanadi.

Audiovizual loyihadagi ovozli shovqin elementlari musiqiy toifaga kirmaydigan va inson nutqi bilan bevosita bog'liq bo'lmagan barcha tovushlarni qamrab oladi. Ular ekran

tasvirining realistik idrok etilishida muhim akustik vosita bo'lib xizmat qiladi hamda kadr ichidagi harakat, muhit va fazoviy makonni tovush orqali ifodalash imkonini beradi va vizual obrazlarning ta'sirchanligini oshiradi hamda tomoshabinga kuchli psixologik va hissiy ta'sir ko'rsatadi. Shovqinlarni to'g'ri tanlash, ularni vizual tasvir bilan mazmunan va ritmik jihatdan uyg'unlashtirish audiovizual mahsulotning badiiy qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, asosga ega bo'lmagan shovqin effektlari salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ovoz dizayneri shovqin to'qimalarini tanlash jarayonida ularning tembral xususiyatlari, chastota spektri, dinamik diapazoni hamda sahna ritmi bilan mosligini chuqur tahlil qilishi lozim. Ekran san'atida murakkab jarayonlardan biri ovozli shovqin effektlarini yaratish hisoblanadi.

Ovozli shovqin effektlari — bu raqamli yoki analog shaklda yozib olingan, qayta ishlangan yoki sun'iy ravishda yaratilgan turli tovushlar majmuasidir. Ovozli shovqinlar fantastik janrdagi asarlardagi voqealarning realizmini oshiradi, tomoshabinni sahnaga yanada chuqurroq jalb qiladi va dramatik kayfiyatni kuchaytiradi. Shovqin effektlariga turli tabiiy, texnik va sun'iy tovushlar kiradi:

Tabiat tovushlari: yomg'ir, shamol, bulutlarning g'arillashi, dengiz, qushlarning chivinishi, o'rmon shovqini va boshqalar. Bu tovushlar insonning tabiiy muhit bilan bog'lanish hissini uyg'otadi va sahnaning realistik atmosferasini yaratadi. Transport shovqinlari: avtomobil, poyezd, samolyot, kemalar va boshqa transport vositalarining harakat tovushlari. Ular sahnadagi harakatni vizual effekt bilan birlashtirib, tomoshabinga voqea haqiqiy ekanligini sezdiradi. Jangovar tovushlar: portlash, otishmalar, qurollar, mexanizmlar va harbiy texnika tovushlari. Bu turdagi shovqinlar odatda dramatik kuchni oshirish va sahnaga dinamiklik qo'shish uchun ishlatiladi. Maishiy shovqinlar: eshik ochilishi, stakan sindirilishi, qadam tovushlari, ovozli eslatmalar, radio yoki televizor shovqini kabi kundalik hayotdan olingan tovushlar. Ular sahnada realizm hissini yaratadi va tomoshabinning voqeaga kirishiga yordam beradi. Maxsus sintez qilingan yoki elektron tovushlar: fantastik film va o'yinlarda ishlatiladigan sun'iy yaratmalar, masalan, robot harakatlari, kosmik portlashlar yoki sehrli effektlar. Ular sahnaga futuristik yoki mistik kayfiyat qo'shadi. Shovqin tovushlari murakkab chastotaviy tuzilishga ega bo'lib, ko'pincha aniq balandlikka ega emas. Masalan, yomg'ir yoki dvigatel shovqini uzoq davom etuvchi, monoton yoki takrorlanuvchi xarakterga ega bo'lishi mumkin, shuningdek, qisqa, nuqtaviy yoki keskin tovushlar (masalan, portlash yoki eshik urilishi) ham mavjud. Har bir shovqin o'zining manbasi bilan bog'liq bo'lib, inson ongida muayyan assotsiatsiyalarni uyg'otadi: yomg'ir shovqini tinchlik va sokinlikni eslatadi, portlash esa xavf va hayajonni uyg'otadi.[3]

Ovozli shovqinlarning musiqiy elementlar bilan bog'liqligi ham mavjud. Shovqin va musiqiy tovushlar o'rtasida oraliq hodisalar mavjud bo'lib, ular "musiqiy shovqin" sifatida talqin etiladi. Bunday tovushlarda ritm, tembr va dinamik o'zgarishlar muhim bo'lib, ular sahnada dramatik vazifani bajaradi: masalan, filmda yomg'irning ritmik shovqini yoki motor tovushining pulsatsiyasi sahna kuchini oshirishi mumkin. Musiqiy shovqin nafaqat realizmni yaratadi, balki his-tuyg'ularni kuchaytiradi, qarama-qarshi kayfiyatlarni ifodalaydi va tomoshabinni voqeaga yanada chuqurroq jalb qiladi. Shuningdek, shovqin effektlarini yaratishda texnologik vositalar muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy raqamli audio ishlash

dasturlari (DAW — Digital Audio Workstation)¹ orqali shovqinlar yoziladi va kadrga moslashtiriladi. Analog shovqin yozish usullari esa, maxsus studiyada real predmetlar bilan yaratiladi. Masalan, oyoq qadamlarini yaratish uchun qum, yog'och yoki tosh yuzalar ishlatiladi. Bu ovozlarning toplami ovoz dizaynerining ishchi palitrasi hisoblanadi. Bu uning sahnada yoki film, video o'yin, reklama va teatr loyihalarida foydalanadigan barcha tovushlar to'plami. Bu palitra orqali dizayner sahnaga atmosferani yaratadi, voqealarga realizm qo'shadi va tomoshabinning hissiy reaksiyasini boshqaradi. Ovoz palitrasi uch asosiy toifaga bo'linadi:

1. Tabiiy (organik) tovushlar - insonning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasini aks ettiradi. Bu toifaga quyidagilar kiradi: yomg'ir yog'ishi, shamolning esishi, qushlarning chivinishi, dengiz yoki daryo sörfi, o'rmon shovqini. Inson harakatlari bilan bog'liq tovushlar: qadam tovushlari, eshik ochilishi, stakan urilishi, qog'oz varaqlanishi. Bu tovushlar sahnaga realizm hissi beradi va tomoshabinning ongida tabiiy muhitni his qilish imkonini yaratadi. Masalan, o'rmon sahnasida qushlar va shamol tovushi birlashtirilsa, tomoshabinning diqqatini sahnaga jalb qilish va atmosferani kuchaytirish mumkin.

2. Mexanik (sanoat) tovushlar - Mexanik tovushlar inson yaratgan texnika va qurilmalar bilan bog'liq. Ular sahnada dinamiklik va harakat hissini oshiradi. Bu toifaga quyidagilar kiradi: Transport vositalari tovushlari: avtomobil, poezd, samolyot, kemanding harakat tovushlari. Texnika va mexanizmlar: motorlar, kompressorlar, zavod uskunalari, elektr qurilmalarining ishlash tovushlari. Bunday tovushlar sahnada voqea realizmini kuchaytiradi va tomoshabinning harakatni sezishini ta'minlaydi. Masalan, avtomobil yugurishi va motor shovqini sahnada tezlik va hayajon hissini beradi.

3. Elektron (sintez qilingan) tovushlar - Elektron tovushlar — bu sintezatorlar, elektron qurilmalar va maxsus dasturlar yordamida yaratilgan sun'iy tovushlar. Ular odatda fantastik, futuristik yoki mistik kayfiyat yaratish uchun ishlatiladi. [4]

Ovozli shovqin effektlari ekran san'atda mustaqil va kuchli badiiy vosita sifatida namoyon bo'lib, tasvirning nafaqat tashqi realizmini, balki uning semantik va emotsional qatlamlarini ham boyitadi. Ular tomoshabinning ekranda ko'rayotgan voqeaga bo'lgan munosabatini shakllantiradi, sahnaning ichki mazmunini ochishga xizmat qiladi va dramatik ta'sirni kuchaytiradi.

Ovozli shovqin effektlarini ilmiy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish ovoz rejissyorlari, rejissyorlar va tadqiqotchilar uchun alohida ahamiyatga ega. Ilmiy tahlil shovqinlarning akustik xususiyatlarini, ularning idrokka ta'sir mexanizmlarini va dramaturgik vazifalarini aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

¹ DAW - bu raqamli audio ish stantsiyasi, ya'ni kompyuterda ishlaydigan dastur bo'lib, u yordamida siz: ovoz yozishingiz mumkin, ovozlarni tahrirlashingiz mumkin, musiqa yaratishingiz mumkin, mixing va mastering qilish mumkin.

1. David Bordwell, Kristin Thompson — Film History: An Introduction England 1994-year 213–215.
2. А.А. Деникин – Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа. ГИТР Москва 2012. 180ц
3. Qutlibaevich, Qdirbaev Islambek. "FILMDA MAXSUS OVOZ EFFEKTLAR." IMRAS 7.1 (2024): 784-788.
4. Ovoz yozish studiyasi jihozlari va ovoz yozish tizimi - Mirzayev A Toshkent 2019
5. Тилепов, Куатбай Нукусбаевич. "ВЫРАЖЕНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ." Shokh Articles Library 1.1 (2025).
6. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "MAIN FACTORS OF THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF" KARAKALPAKFILM" FILM STUDIO." World Bulletin of Social Sciences 27 (2023): 169-171.
7. Abdreymov, Manas Bekpolatovich. "FILMLARDA OVOZ YOZISH JARAYONIDA MIKSHER PULTLARDAN FOYDALANISH." Oriental Art and Culture 4.5 (2023): 95-99.
8. Abdreymov, Manas Bekpolatovich. "QORAQALPOQ ZAMONAVIY MILLIY KINODAGI IZLANISHLAR XARAKTERI." Oriental Art and Culture 2.4 (2021): 44-49.
9. Kurbanbaevich K. Z. SOME CHALLENGES AND SOLUTIONS OF MUSIC PEDAGOGY //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHER). – С. 162-1. 65.
10. Kurbanbaevich, Zaretdinov Karamatdin. "DEVELOPMENT OF NATIONAL CINEMATOGRAPHY: TRADITIONS AND INNOVATIONS." Universum: филология и искусствоведение 1.10 (136) (2025): 64-65.